

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18634484>

STRONSIY ELEMENTINING ODAM ORGANIZIMIGA TASIRI

Azimjonov I.B.

Toshkent davlat tibbiyot universiteti, pediatriya va xalq tabobati fakulteti, 1-
pediatriya ishi yo‘nalishi

Riksiyeva U.Sh.

Toshkent davlat tibbiyot universiteti, tibbiy va biologik kimyo, tibbiy biologiya,
biofizika va tibbiy informatika kafedrası

Dolzarbliqi. Hozirgi kunda atrof-muhitning kimyoviy ifloslanishi kuchayib borayotgan bir sharoitda og‘ir va ishqoriy-yer metallarining inson salomatligiga ta‘sirini o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Stronsiy elementi tabiatda keng tarqalgan bo‘lib, u ichimlik suvi, oziq-ovqat mahsulotlari va sanoat chiqindilari orqali odam organizmiga kirishi mumkin. Stronsiy kalsiyga o‘xshash xususiyatga ega bo‘lgani sababli suyak to‘qimalarida to‘planadi va ortiqcha miqdorda bo‘lganda suyaklar rivojlanishiga, ayniqsa bolalar va o‘smirlar organizmiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Shu sababli stronsiyning foydali va zararli tomonlarini o‘rganish, uning organizmdagi biologik ta‘sir mexanizmlarini aniqlash bugungi kunda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi

Maqsadi. Ushbu tadqiqotning maqsadi stronsiy elementining odam organizmiga ta‘sirini o‘rganish, uning biologik xususiyatlari hamda organizmga tushish yo‘llarini tahlil qilishdan iborat. Shuningdek, stronsiyning suyak to‘qimalarida to‘planish jarayoni, inson salomatligiga ijobiy va salbiy ta‘sirini aniqlash hamda mavjud ilmiy ma‘lumotlar asosida ushbu element bilan bog‘liq muhim jihatlarni o‘rganish ko‘zda tutiladi.

Materiallar va qo‘llanilgan usullar. Ilmiy manbalarga ko‘ra, stronsiy yetishmovchiligi suyaklarning mustahkamligi pasayishiga olib kelishi mumkin. Bu holat suyak to‘qimasining zaiflashishi, suyaklarning mo‘rtlashuvi hamda bolalarda suyak rivojlanishining sekinlashishi bilan namoyon bo‘ladi. Ayrim holatlarda bu jarayon osteoporozga o‘xshash belgilar paydo bo‘lishiga sabab bo‘lishi mumkin. Osteoporoz — suyak massasining kamayishi va sinish xavfining ortishi bilan tavsiflanadigan kasallik bo‘lib, mineral moddalar almashinuvi buzilishi bilan bog‘liq.

XULOSA

Stronsiy elementi odam organizmi uchun muhim bo‘lib, suyak to‘qimalarining mustahkamligida ishtirok etadi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, stronsiy yetishmovchiligi suyaklarning mo‘rtlashuvi va rivojlanishining sekinlashishiga olib kelishi, ba’zi hollarda osteoporozga o‘xshash belgilar paydo bo‘lishiga sabab bo‘lishi mumkin. Shu sababli, stronsiyning biologik rolini o‘rganish va yetishmovchiligini aniqlash tadqiqotlari inson salomatligini saqlashda dolzarb ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Tibbiy kimyo. N.T.Alimxodjayeva, X.S.Tadjiyeva, G.G.Sulaymanova, M.A.Qodirov.1 qism darslik. Toshkent «IJOD-PRINT»2024.
2. World Health Organization — www.who.int;
3. MedlinePlus — medlineplus.gov;
4. PubChem (NCBI) — pubchem.ncbi.nlm.nih.gov